

ОСОБЕННОСТИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ В КОМОРБИДНОСТИ

Раджабова Г.Б.

Бухарский государственный медицинский институт,

Республика Узбекистан, город Бухара

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6865636>

Цель исследования — изучить качество жизни больных хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) в сочетании с хронической венозной недостаточностью (ХВН) нижних конечностей.

Материалы и методы: Под наблюдением находилось 114 пациентов (53 мужчин и 61 женщин) с диагнозом ХОБЛ средней степени тяжести. Длительность заболевания составила в среднем $10,5 \pm 6,5$ лет. Средний возраст обследуемых составил $61,2 \pm 4,5$ лет. Диагноз ХОБЛ устанавливался согласно рекомендациям, изложенным в GOLD, 2009 и 2011. Диагноз ХВН нижних конечностей устанавливался на основании жалоб и данных УЗДС сосудов нижних конечностей. Пациенты были разделены на две группы. В первую группу вошли 84 больных ХОБЛ II ст. с ХВН нижних конечностей. 2-ую группу составили 40 больных ХОБЛ II ст. без ХВН нижних конечностей. Для изучения качества жизни были использованы опросники - качество жизни больных с ХВН (CIVIQ); качество жизни больных с ХОБЛ (CAT). Для статистической обработки результатов исследования был использован пакет прикладных программ STATISTICA 7.0 фирмы StatSoft Inc. для персонального компьютера в системе Windows.

Результаты и обсуждение. По нашим данным, у 73,7 % ($n=84$) обследуемых имелись те или иные видимые признаки, характерные для патологии венозной системы нижних конечностей, так, у 34 % больных имели проявления посттромбофлебитической болезни, 62 % пациентов страдали варикозной болезнью и 4 % - имели недостаточность клапанного аппарата. В нашем исследовании в группах больных с ХОБЛ и ХВН нижних конечностей курящих и пациентов с коморбидной сердечно-сосудистой патологией было достоверно больше, чем в группе больных ХОБЛ без ХВН, а также стаж курения и количество выкуриваемых сигарет в день выше, чем у пациентов группы сравнения. По нашим данным, достоверно чаще курение наблюдалось среди женщин, страдающих ХОБЛ и ХВН нижних конечностей ($p < 0,05$). Согласно опроснику CAT, пациенты достоверно чаще указывали, что ХОБЛ выражено влияет на качество жизни (74 % -

умеренно и 19 % - выражено в 1 основной группе), чем в группе сравнения, где преобладали пациенты с незначительным (46,2 %) или умеренным (46,6 %) влиянием ХОБЛ на качество жизни ($p < 0,05$). Согласно опроснику CIVIQ, пациенты имели средний уровень качества жизни. Наибольшие проблемы больные отметили в психологических и социальных шкалах. У больных с обострением ХВН имелась тенденция к увеличению проблем по физической и болевой шкалам.

Таким образом, у больных ХОБЛ и ХВН нижних конечностей чаще выявлялись факторы риска, способствующие прогрессированию этих заболеваний: курение, женский пол, наличие сердечно-сосудистой патологии. У 73,7 % больных ХОБЛ средней степени тяжести имелись признаки ХВН нижних конечностей. У больных ХОБЛ с ХВН ниже качество жизни («физическая активность» и «социальная активность») по сравнению с больными ХОБЛ без ХВН. При реабилитации больных ХОБЛ необходимо учитывать состояние венозной системы нижних конечностей как фактор риска прогрессирования ХОБЛ.